

УДК 615.06

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ,
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И ТЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ**

**DRUG SAFETY: DRUGS, ADVERSELY AFFECT THE OCCURRENCE
AND PROGRESSION OF GLAUCOMA**

©Трофимова Т. Г.

*канд. техн. наук, Воронежский государственный университет
г. Воронеж, Россия*

©Trofimova T.

Ph.D., Voronezh State University, Voronezh, Russia

©Щербаков В. М.

*д-р мед. наук, Воронежский государственный университет
г. Воронеж, Россия*

©Shcherbakov V.

Dr. habil., Voronezh State University, Voronezh, Russia

©Барвитенко Ю. Н.

*Воронежский государственный университет
г. Воронеж, Россия, barvitenko@list.ru*

©Barvitenko Yu.

Voronezh State University, Voronezh, Russia, barvitenko@list.ru

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы информационной поддержки врача и пациента по безопасному применению лекарственных препаратов для лечения сопутствующих заболеваний у пациентов, страдающих глаукомой. Большое количество пациентов, особенно пожилых, приходят к врачу не с одним, а с несколькими болезнями. Для лечения этих заболеваний пациент принимает соответствующие лекарственные препараты. У каждого пациента это может быть уникальный набор, хотя чаще всего это традиционно применяемое сочетание препаратов, назначенных в соответствии с действующими стандартами лечения.

Своевременная информированность врача и пациента о возможном неблагоприятном влиянии отдельных лекарственных препаратов на течение глаукомы и потенциальном риске ее возникновения является одним из основных условий качества и эффективности оказания комплексной медицинской помощи пациенту с учетом всех протекающих у него патологических процессов.

Одним из перспективных направлений информационной поддержки врача и пациента является информирование всех участников лечебного процесса о неблагоприятном для течения глаукомы взаимодействии комплекса лекарственных препаратов уже принимаемых пациентом не только друг с другом, но и с препаратами, которые врач планирует назначить дополнительно.

Abstract. The article shows the problems of the information support of the doctor and the patient for the safe use of medicines for the treatment of diseases related to glaucoma. A large number of patients, especially the elderly, come to the doctor with not one, but several diseases. For the treatment of these diseases the patient is taking the appropriate medication. Each patient may have a unique set, but more often it is traditionally used combination of drugs, created in accordance with current treatment standards.

Timely awareness of the doctor and patient about possible adverse effects of certain drugs on the course of glaucoma and the potential risk of its occurrence is one of the basic conditions of quality and efficiency of the provision of comprehensive care to the patient with all occurring in his pathological processes.

One of the promising areas of information support of the doctor and the patient is to inform all participants of the treatment process for the adverse reaction of the complex flow of glaucoma medications already taken by the patient, not only with each other but also with drugs that the doctor plans to appoint further.

Ключевые слова: лекарственная безопасность, глаукома, информационное обеспечение врача и пациента, предупреждение возникновения и ухудшения течения глаукомы.

Keywords: safe use of medicines, glaucoma, information support of the doctor and the patient, preventing the emergence and worsening of glaucoma.

Глаукома, заболевание глаз, которое характеризуется повышенным внутриглазным давлением и длительным многолетним течением с высоким риском потери зрения. На таком неблагоприятном патологическом фоне у пациента могут возникать и развиваться сопутствующие заболевания, лечение которых связано с применением лекарственных препаратов. Информация о возможном потенциальном влиянии планируемых к применению лекарственных препаратов для лечения сопутствующих заболеваний при наличии глаукомы будет полезна для предупреждения возникновения или ухудшения течения самой глаукомы.

Цель исследования

Оценка алгоритма визуализации выходных данных по информационному обеспечению врача и пациента, предупреждающего о повышении риска возникновения и ухудшения течения глаукомы.

Материалы и методы

Автоматизированная База Данных о лекарственных препаратах с унифицированным текстом описания лекарственных препаратов, адаптированным к выполнению тематических запросов.

Результаты и обсуждение

Выборка и группировка данных по запросу о неблагоприятном влиянии лекарственных препаратов на течение глаукомы производилась по активному веществу лекарственного препарата, входящему в состав множества родственных препаратов (дженериков). Это могут быть активные вещества с международным непатентованным наименованием (МНН), вещества растительного, животного, минерального и т. п. происхождения.

Кроме этого в Базу Данных включены пищевые продукты, которые при взаимодействии с лекарственными препаратами, могут оказывать неблагоприятное влияние на организм пациента за счет изменения концентрации в крови действующего вещества, например, грейпфрут, молоко или молочные продукты, сочетание которых противопоказано с тетрациклином и эритромицином. Пищевые продукты с неблагоприятным влиянием на глаукому не выявлены.

Фрагмент выходного документа с информацией, полученной по данному запросу, приведен в Таблице.

Для получения данных по запросу производился просмотр разделов описания лекарственных препаратов в Базе Данных (в скобках указан код раздела описания ЛП):

- противопоказания (30_ПР-П);
- применение (40_ПРИМ);

- побочное действие (70_ПОБ);
- передозировка (80_П–ДЗ);
- взаимодействие (90_ВЗ–Д).

В Таблице жирным шрифтом выделено активное вещество.

Таблица.

ФРАГМЕНТ ВЫХОДНОГО ДОКУМЕНТА ПО ЗАПРОСУ: «ЛС, НЕБЛАГОПРИЯТНО
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ТЕЧЕНИЕ ГЛАУКОМЫ»

<i>Активное в-во (МНН)</i>	<i>Раздел описания</i>	<i>Текст</i>	<i>Источник</i>	<i>Код в БД</i>
Дротаверин	40_ПРИМ	Осторожно применять! глаукома закрытоугольная	[4]	НО–ШПА ФОРТЕ
Кофеин	30_ПР–П	Глаукома	[1]	КОФЕИН
Ксилометазолин	30_ПР–П	Глаукома закрытоугольная: повышенное внутриглазное давление	[2]	ГАЛАЗОЛИН
Метилпредни- золон	30_ПР–П	Глаукома	[2]	МЕТИЛПРЕДНИ- ЗОЛОН
Метилпредни- золон	70_ПОБ	Повышение внутриглазного давления	[3]	МЕДРОЛ
Нитроглицерин	30_ПР–П	Глаукома закрытоугольная с высоким внутриглазным давлением	[2]	НИТРОГЛИЦЕРИ Н
Тиоридазин	40_ПРИМ	Осторожно применять! глаукома закрытоугольная в анамнезе	[2]	ТИОРИДАЗИН
Фенилэфрин: Капли глазные	30_ПР–П	Глаукома узкоугольная или закрытоугольная	[rlsnet.ru]	ФЕНИЛЭФРИН
Фенилэфрин+ (парацетамол+ фенирамин + аскорбиновая кислота+)	40_ПРИМ	Осторожно применять! глаукома закрытоугольная	[5]	СТОПГРИПАН
Фенилэфрин+ (парацетамол+ аскорбиновая кислота+)	70_ПОБ	Повышение внутриглазного давления	[3]	ПРОСТУДОКС
Фенилэфрин+ (парацетамол+ аскорбиновая кислота+)	90_ВЗ–Д	Глюкокортикостероиды\ возрастает риск развития глаукомы	[3]	ПРОСТУДОКС

Вторая графа содержит коды разделов описания. По любому активному веществу в выходном документе допускаются несколько записей из разных источников по одному или нескольким разделам описания в зависимости от наличия в них нужной информации.

Графа «Код в БД» содержит регистрационный номер справочника, который загружен в Базу Данных.

В пятой графе дано наименование лекарственного средства, в описании которого имеется приведенная информация.

Заключение

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

1. Информация о возможном потенциальном влиянии применяемых и планируемых к применению лекарственных препаратов для лечения сопутствующих заболеваний при наличии глаукомы необходима для предупреждения ухудшения течения глаукомы. Такая информация может повысить качество и эффективность оказания медицинской помощи пациенту при сочетанном лечении всего комплекса болезней у пациента.

2. Врачу необходима предельно лаконичная и конкретная информация о возможных рисках возникновения и развития любых неблагоприятных процессов при сочетанном применении комплекса лекарственных препаратов, которые принимает пациент, и которые врач собирается дополнительно ему назначить.

3. Особенно важным является вопрос о подтверждении юридической ответственности за достоверность исходной информации, предоставляемой врачу для обоснования планирования медикаментозного лечения пациента.

Список литературы:

1. РЛС Регистр лекарственных средств России. Электронная энциклопедия лекарств 2015–23. Режим доступа: <http://www.cd@risnet.ru>.
2. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник. М.: АстраФармСервис, 2005. 1536 с.
3. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России: Справочник. 2009.
4. Фармакологический справочник. 2009ю. №1 // MEDI.RU. 1@medi.ru. Электрон. опт. диск (CD–ROM).
5. Фармакологический справочник. 2010. №1 // MEDI.RU. 1@medi.ru. Электрон. опт. диск (CD–ROM).

References:

1. RLS Registr lekarstvennykh sredstv Rossii. Elektronnaya entsiklopediya lekarstv 2015–23. Available at: <http://www.cd@risnet.ru>.
2. Spravochnik Vidal. Lekarstvennye preparaty v Rossii: Spravochnik. Moscow, AstraFarmServis, 2005, 1536 p.
3. Spravochnik Vidal. Lekarstvennye preparaty v Rossii, Spravochnik, 2009.
4. Farmakologicheskii spravochnik. 2009yu, no. 1. MEDI.RU. 1@medi.ru. Elektron. opt. disk (CD–ROM).
5. Farmakologicheskii spravochnik. 2010, no. 1. MEDI.RU. 1@medi.ru. Elektron. opt. disk (CD–ROM).

Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.

Принята к публикации
21.11.2016 г.